

آثار تدخل سلطات المراقبة الإدارية في تفعيل القرار العمومي الترابي و إمكانات الملازمة

The effects of the interference of the administrative control authorities in activating the public territorial decision and enablers of convenience

محمد الغزواني
طالب باحث في سلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية
بطنجة - جامعة عبد المالك السعدي

Mohammed EL GHAZOUANI
PhD student - Faculty of Legal,
Economic and Social Sciences,
Abdel Malik Essaadi University

الملخص :

إن المساهمة البحثية هذه ومن خلال العنوان المقترح، حاولنا من خلالها تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الجهاز المراقب للتراب أو سلطات المراقبة الادارية في تفعيل القرار العمومي الترابي وكذا الآثار التي تنتجها على مستوى فعاليته كأهم الأطراف المتدخلة هي الأخرى في حياة القرار الترابي. حيث أن الدولة غالبا ما تنظر إلى إلزامية استمرار تدخلها في القرار الترابي وتأزيم استقلاليتها، من زاوية سلبية ناتج عن أوضاع تاريخية ميزت العلاقة بينها وبين محيطها خاصة

أواخر القرن التاسع عشر، لهذا ظلت متشبهة بتدخلها من خلال استمرار وتكريس هذا من قبل المشرع في كل التجارب التشريعية الحديثة، حيث أنها ترى في أي توسيع لنسبة استقلالية الوحدات الترابية تهديدا لها، كون الأمر قد أو غالبا ما سيولد طمعا انفصاليا يوما ما، وتبقى متذرعة فقط بشعار أزمة النخب المحلية.

وانطلاقا مما سبق ارتأينا إلى إبراز بعض إمكانات الملاءمة بالنسبة لهذه السلطة؛ سواء من الجانب التشريعي الذي يتجلى في كل من تماشي القوانين التنظيمية وروح المقتضى الدستوري، وكذا إمكانية تبني نظام التشريعات الاستثنائية جهويا. في حين ركزنا على بعض المعطيات الواجب توافرها في العنصر أو الجانب البشري التي تكمن أساسا في تحفيز وتكوين الموارد البشرية عن طريق التحفيز الهادف و التكوين المستمر إلى جانب تأهيل الكفاءات الإدارية واعتماد الانتشار والحركية وهو ما من شأنه أن يساهم في صناعة القرار العمومي الترابي بطرق أنسب و أنجح وبالتالي تجويد و فعالية هذا القرار.

الكلمات المفتاحية : القرار العمومي الترابي، المراقبة الإدارية، التنمية المحلية.

Abstract:

This research contribution and through the proposed title, Through it we tried to shed light on the role played by the state apparatus that monitors the territory or Administrative control authorities Activating the territorial public decision The effects it produces on the level of Its effectiveness As the most important intervening parties in making a national decision. where The state often considers it obligatory to continue its interference in the territorial decision and worsen its independence, From a negative angle, it resulted from historical conditions that characterized the relationship between it and its surroundings, especially in the late nineteenth century, for that it remained attached to its intervention through the continuation and dedication of this by the legislator in all modern legislative experiments, As it sees any expansion of the autonomy of the

territorial units as a threat because that will generate separatist greed one day, and it will remain under the guise of only the slogan of the crisis of local elites.

Proceeding from the above, We decided to highlight some Convenience Enablers for this authority Whether from the legislative aspect that is evident in both the consistency of organizational laws and the spirit of the constitutional requirement, as well as the possibility of adopting a system of exceptional legislation regionally. While we focused on some of the data that must be available in the human element or aspect, which mainly lies in the stimulation and formation of human resources through targeted motivation and continuous training, in addition to qualifying administrative competencies and adopting the spread and mobility, which would contribute to the making of the public and territorial decision. In ways that are more appropriate and more effective and thus improve the effectiveness of this decision.

key words : Territorial public decision, Administrative control, local development.

عمومية ترابية فعالة، تتموقع عملية صنع القرار التي تعد محور كل سياسة، وفي هذا الصدد يمكن تعريف القرار بأنه الصيرورة المترابطة من الأفعال وردود الأفعال الرامية إلى تحديد وتصريف سياسة عامة معينة سواء أكانت قطاعية أو وطنية، إنه اختيار واعي يتخذه الفاعل فردا أو مجموعة من بين العديد من الاختيارات التي تعرض أمامه بشكل علني وتهدف إلى حل مشكلة ظهرت أثناء المناقشة. أما القرار الترابي فيقصد به مجموع أفعال وردود أفعال الفاعلين المحليين المشاركين أو المؤثرين في صناعته لتحويل مشاكل المجتمع إلى سياسة عمومية

تقديم :

إن التحولات والتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عامة، التي ميزت أواخر القرن الماضي والفترة الحالية، لعبت دورا كبيرا في خلق مستجدات وتغيرات شبه جذرية داخل جل المجتمعات المكونة للدول المتقدمة وكذا السائرة في طور النمو، مما أدى إلى ظهور تجديد على مستوى دور الهيئات المقررة داخل الدولة من أجهزة مركزية وأخرى لا مركزية في صناعة القرار العمومي الترابي.

إن ما بين الرهان على حكمة التدبير الترابي وتحقيق التنمية المحلية من خلال سياسات

هذا يستلزم السرعة في الاستجابة، مما أسس لفكرة الاهتمام بالمحيط وإعادة النظر في ظروف صناعة القرار الترابي. ولذلك فالوحدات الترابية أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الدولة حيث سعى المغرب ومنذ السنوات الأولى للاستقلال إلى ترسيخ النظام اللامركزي عن طريق إصداره ترسانة قانونية في المجال كتأكيد على انخراطه في مسلسل اللامركزية بمفهومها الحديث بعدم تأكد له بالملاموس أن المقاربة المركزية في التعاطي مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لا تؤدي أكلها ولا تحقق النتائج المرجوة منها².

وفي هذا السياق، تعتبر مسألة تدخل سلطات المراقبة، آلية لا يمكن دحض فكرة إنتاجها لأثار على مستوى مردودية القرار المتخذ داخل الوحدة الترابية مهما اختلفت درجاتها داخل التنظيم الإداري للدولة، على اعتبار أن التدخل أولاً يقوم على فكرة مفادها أنه من زاوية مختلفة عن المنظور منها من قبل الأجهزة المنتخبة حيث لا يمكن أو يصعب القول بالتدخل من أجل تأييد المراد اتخاذه أو التقرير بشأنه.

هذا ما يجعل ممارسة أجهزة المراقبة الإدارية لأعمال الوحدات الترابية والمختلفة طباعها

² محمد الغزواني: صناعة القرار العمومي الترابي ومتطلبات الفعالية، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص الحكامة وسياسة الجماعات الترابية - الموسم الجامعي 2018/2019، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ص 6.

ترابية بعد اتخاذه العديد من المساطر الإجرائية والقانونية¹.

ومن أهم محتويات أنماط التدبير العمومي الحديثة؛ ضرورة نهج آلية للإشراك في مسيرة صناعة القرار العمومي الترابي، ووضع القطيعة مع الاحتكارية، حيث أن دور الجماعات الترابية كوحدات منتخبة من قبل ساكنة محلية، لا يكفها الاعتراف لها من قبل المشرع بجملة من الاختصاصات والصلاحيات بقدر ما هي بحاجة إلى تحرر أكثر من التدخل المركزي للنظر في قضايا وشؤون ساكنتها بحرية أكبر لخلق قرار أنجع.

فبالنظر إلى بعض التجارب المقارنة، الأمر هذا خطى خطوات متقدمة حيث يتبين أن مسألة مركزة واحتكار القرار على المستوى المركزي أمراً غير مجدي كون أن القرب الإداري شكل الوسيلة الأنسب لإمكانية تشخيص عمق حاجيات ومبتغيات الساكنة المحلية.

أما بالنسبة لحالة المغرب كدولة من الدول السائرة على نفس النهج الذي سلكته دول اللامركزية بامتياز، وباعتباره جزء لا يتجزأ عن محيطه الإقليمي والدولي يتأثر به ويؤثر فيه، ونظراً للأوضاع الديمغرافية التي أصبحت تميزه، وكذا تطور الوضع وتفاقمه فيما يخص الحاجيات والخدمات، أصبح

¹ سويم العزي: " المفاهيم السياسية المعاصرة و دول العالم الثالث، دراسة تحليلية نقدية "، المركز الثقافي العربي، 1991، ص 104.

الترابية (الفرع الأول) لكن مقابل هذا يرى البعض الآخر رغم قلته، في تدخل الأجهزة الإدارية المراقبة للعمل الترابي بكل مستوياته، بغية تجويد أعمال الهيئات الترابية المنتخبة لعدة اعتبارات أفرزتها الممارسة والواقع السياسي المحلي المعاش (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الآثار السلبية لتدخل سلطة المراقبة

شكلت النظرة السلبية للمشروع المغربي حول دور ومؤهلات الأجهزة المنتخبة داخل المجالس الترابية، عائقا قانونيا في تحرر قرارات هذه المجالس، رغم كون المشروع المغربي خاصة الدستوري يقر باستقلالية هذه المجالس من خلال تنصيبه على حرية إدارتها لشؤونها المحلية بكيفية ديمقراطية وتكريسه لمبادئ التدبير الحر³، الشيء الذي تبنته مضمين القوانين التنظيمية في جزئيات كثيرة منها وإبراز صلاحيات لتدخل أجهزة المراقبة الإدارية.

والتنظير الفقهي في القانون الإداري، هو أول من أسس إلى ضرورة استمرار المراقبة الإدارية بمختلف تقسيماتها الزمنية حيث أن جل الأعمال وقد تكون كلها، تؤكد على أن المراقبة الإدارية على أعمال الهيئات اللامركزية المنتخبة والمعينة ركن من أركان اللامركزية الإدارية.

وتموضعاتها، ليس بالعادي، وإنما لا محالة أنه سينتج ثار و يرتب نتائج قد تلامس المطمح وأحيانا أخرى لا، مما يجعل هذا التدخل سيف ذو حدين، هذا ما يظهر جليا على مستوى الأعمال الفقهية في المجال الإداري، حيث من الفقه من يحبذ استمرار تدخل أجهزة المراقبة و آخر مطالب بتقليصه أكثر.

وللخوض أكثر في محاولة ملامسة مخلفات و نتائج تدخل الأجهزة الرقابية على الوحدات الترابية (المطلب الأول) ، لابد من الوقوف على بعض إمكانات و متطلبات الملاءمة التي قد تعطي نسبيا إمكانات إصلاح تدخل سلطات المراقبة في مسيرة القرار العمومي الترابي (المطلب الثاني).

المطلب الأول : أثار تدخل سلطات المراقبة الإدارية في تفعيل القرار العمومي الترابي

إن التدخل في حياة القرار الترابي سواء الآن أو المستقبل، فلا بد أن ينتج آثار غالبا ما تختلف عن النتائج المحتمل حصولها وفق التوجهات الانفرادية للوحدات الترابية المنتخبة.

لكن هذا التدخل المتميز بالتضييق النسبي على إرادة الهيئات المنتخبة وتوجهاتها المحلية، جعل الفقه الإداري والمهتمين بالشأن العام المحلي من خبراء و باحثين، النظر إليه من زاوية سلبية باعتباره أمرا غير محمودا ولا مرغوب فيه كونه عائق حائل في وجه التنمية

³ الفصل 136 من دستور 2011.

والحاملة في طياتها مبتغيات وتوجهات الدولة والإدارة المركزية، غالباً ما يجعل هذه الهيئات الساهرة على تدبير وتسيير الشأن العام المحلي، تسقط في فخ الخضوع والقبول بها بهدف تجاوز أي مشكل قد يخلق بينها والأجهزة المراقبة لعملها مما يجعل الأمر يخضع هو الآخر لمنطق الحسابات السياسية الممكنة.

كما أن وضوح هيمنة تدخل سلطات المراقبة والمؤثر جدا في مسار القرار الترابي الذي قد يفرغ مفهوم اللامركزية الترابية من محتواه الجوهرية في التجربة المغربية، ليجعل القرار شبه مركزي وما الوحدات الترابية إلا أجهزة شبه تابعة للمركز في شكل خضوع رئاسي، ومنفذة للسياسات العمومية الترابية عوض أن تكون صانعة لها.

إضافة إلى ما تقدم، فالفضاء التشريعي هو الآخر لم يتجنب هذا من خلال تأكيده بمقتضى الفصل 137 من دستور 2011 الذي نص على أنه " تساهم الجهات و الجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثلها في مجلس المستشارين " إن أهم ما يستشف من حرفية ومضمون النص هذا، أن مسألة المساهمة في إعداد السياسة العامة للدولة ومن خلال الثقافة المرتبطة بالوعي لدى

و تتمظهر جل سلبات⁴ تدخلات سلطات المراقبة في التقرير المحلي، من خلال انطوائها على التركيز المهول وتغليب المصالح ذات البعد الوطني ببسط نظرتها من زاوية سطحية (الفقرة الأولى) بالإضافة إلى اعتبارها وتدخلاتها غالباً ما لا تقوم على أساس منطقي في توجيه القرار الترابي لأنها أجهزة مفتقدة للعين التقنية الإدارية بجوهريات الحاجيات المحلية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تغليب المصالح ذات البعد الوطني

إن استمرار شبح التدخل المفرط في أهم القرارات الصادرة عن الهيئات المنتخبة ترابياً، شكل ثقلاً كبيراً معيقاً لاستقلالية هذا القرار، وقد يجرده من الطبيعة المحلية في غالب الأحيان، رغم ما يدعى من جملة مبررات قد تقوم عليها مسألة المراقبة الإدارية كأساس لإستمراريتها⁵.

إن حث وتوجيه سلطات المراقبة للوحدات الترابية من خلال استعمال آليات تدخلها المتمثلة في دوريات ومذكرات ومناشير وزارية

⁴ للتفصيل أكثر راجع؛ القريشي المصطفى، ملائمة نظام اللاتركيز الإداري بالمغرب مع متطلبات الهوية المتقدمة وفق مقتضيات دستور 2011 و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، ط الأولى 2017، ص 210/209.
⁵ بالقدر أمال : تدبير الجماعات الترابية للمشاركة التنموية، بين إكراهات الواقع و متطلبات التنمية، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - سلا، 2014/2015، ص 123.

في غالبيتها تتماشى وما قيل بخصوص التأثير المحلي بالتوجهات الوطنية، حيث أن جل الأعمال والمنجزات في أغلب المجالات التي تركز عليها المجالس الترابية في أولوياتها التقديرية، ما هي إلا استجابات ضمنية للتوجهات المركزية التي هي الأخرى متأثرة دوليا، مما قد يجعل الأولويات الترابية للسكان المحلية لكل جماعة أو جهة أو إقليم داخل المغرب مسألة ثانوية وفي حالات عدة مقبرة ومغيبية بشكل كبير.

كل هذا تولد نتيجة أزمة قدرة وإرادة المنتخبين المحليين على تشخيص مبتغيات و احتياجات الساكنة المحلية الأخيرة التي بدورها في أحيان كثيرة ما قد تكون مفتقدة لاحتياجاتها العامة المشتركة وتبقى ترى في الأغراض الشخصية والانفرادية للأفراد هي الأهم.

إن من أصعب الأخطار التي قد ترد بهذا الخصوص، هو أن الدولة غالبا ما تتجه ضمن محتويات سياساتها العامة، إلى الاهتمام بالمجالات التي لا تحمل من التنمية إلا النسبية وما للسكان المحلية لمختلف الجماعات الترابية للدولة من مردوديتها إلا الشكلية، نستأنس مثلا بالمجال الرياضي الذي جعل منه الشغل الشاغل للدولة

المنتخب المحلي بالمغرب، في إطار علاقته بالإدارة المركزية وأجهزة الدولة عامة، قد تجعله ينكب وبشكل كبير في مهيب الاهتمام بالسياسة العامة الوطنية وبناء السياسات الترابية وفق التوجهات الوطنية المتأثرة بالعوامل الخارجية والدولية.

كما أن الثقل و العبء الناتج عن كفاءات ممارسة الهيئات المراقبة للعمل الإداري داخل المجالس الترابية بالتدخلات الأفقية لمثل الدولة كتدخل مؤهل تشريعا في أعلى الدرجات، وكذلك العمودي الآتي من المركز والممارس من قبل الأجهزة التابعة للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية،

وكذا تدخل مستوزري القطاعين، ينتج توجهات غالبا ما تختلف بشكل شبه كلي مع التطورات والمتطلبات التنموية السائدة داخل الأوساط الاجتماعية لمختلف الجهات و باقي الجماعات الترابية بالدولة، الأمر هذا حتما هو الأخر يتأثر بشكل كبير بعقليات وتوجهات النخب المحلية التي غالبا ما تطمح إلى توطيد العلاقة بينها وبين الدولة وأجهزتها المراقباتية⁶.

إن الإفرازات الواقعية للممارسات التسييرية والتدبيرية للشأن العام الترابي داخل المغرب،

⁶ كريم بوحديد : تأثير تدخل سلطات المراقبة الإدارية في صناعة القرار الترابي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاجتماعية والاقتصادية - مراكش، الموسم الجامعي 2017/2018، ص 85.

● إدارة هذه المصالح المحلية من قبل هيئة مستقلة ومنتخبة من طرف الساكنة المحلية؛

● خضوع هذه الهيئات الترابية لمراقبة الإدارة المركزية للدولة.

لكن في محاولة الوقوف عند تحليل ودراسة عناصر قيام اللامركزية المشار إليها خاصة العنصرين الأول و الثاني، فيستشف جليا الصلاحيات المهمة المناطة أو التي تناط بالأجهزة المنتخبة داخل الوحدات الترابية للدولة، على اعتبار أن هذه الأجهزة هي المحتكرة للعين التقنية الإدارية بحاجيات ومبتغيات ساكنتها كونها آتية منهم ومن وسطهم ومحاكاة بواقعهم المعاش مما يؤهلها بالشكل الأكبر إلى إدراك مكانم النقص الذي تعانيه الساكنة والتداول في شأنه داخل مجالسها، هذا الذي تبناه المشرع المغربي من خلال تنصيبه على ضرورة وإلزامية انتماء الأفراد الراغبين في الترشح داخل أي جماعة ترابية إليها.

كما أنه يبقى دائما التساؤل مطروحا بقوة فيما يتعلق بما الغاية من وراء خلق وانتخاب هذه الهيئات داخل الوحدات الترابية؟ حيث أن الجواب الوحيد لهذا التساؤل متجلي في استيعاب مفهوم اللامركزية الترابية على اعتبار أن هذه الأجهزة لم تأتي بغاية تخفيف العبء على الإدارة المركزية، وإنما هي أجهزة

المغربية⁷، الأمر الذي انتقل بشكل سريع ليستوطن ذهنيات المكونات والهيئات السياسية المديرية للشأن العام الترابي⁸.

الفقرة الثانية: افتقاد أجهزة المراقبة

للمعرفة بالخصوصيات المحلية

إن مسألة قيام اللامركزية الإدارية في أي دولة من دول العالم كيفما كان شكلها وطبيعة نظامها السياسي، أمر قائما بالأساس على خلق هيئات تدبيرية للشأن الترابي داخل الوحدات المكونة للدولة، كما أنه بالعودة إلى جل الدراسات المتعلقة بمفهوم اللامركزية، فنجد هذه الأخيرة مفهوم يحمل في طياته عناصر لا غنى عنها لتواجهه كنظام إداري للدولة خاصة اللامركزية الترابية، وتتلخص هذه العناصر في⁹:

● تواجد مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية؛

⁷ تأثير العامل الخارجي للمجال الرياضي عامة و الكروي خاصة حيث أصبحت مسألة تنظيم التظاهرات الرياضية خير وسيلة للدولة المغربية من أجل التسويق لنفسها و المراهنة عليها كلية تنموية.

⁸ أصبحت ظاهرة إنشاء الملاعب الرياضية التي يصطلح عليها بملاعب القرب على مستوى أغلب الجماعات الترابية، وسيلة فضلى لإظهار انشغالها واهتمامها بساكنتها، حيث أن جزء مهم جدا من العقار المستغل بهذا الخصوص كان يجب أن يشغل في إنشاء بنى لمجالات أخرى متعلقة بالتنظيم والشغل كجواهر الأولويات الاجتماعية.

⁹ الخطابي المصطفى، القانون الإداري و العلوم الادارية، ط 4، 1998/1999، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص56-57.

توجهاتها وإيضاحاتها التي غالبا ما تأخذ بالزامية حسب ما هو سائد من ثقافات تسييرية وتدييرية للمنتخب الترابي في علاقاته بأجهزة الدولة داخل المغرب، كون جل أو كل ممثلي الدولة داخل الأقاليم الترابية للدولة و المنتمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، غالبا ما يكونوا من انتماء ترابي وثقافي بعيد جدا عن الذي يمارسون فيه مهامهم الإدارية، وبالتالي تدخلاتهم في القرارات الترابية من أجل مراقبة مدى ملاءمتها والظروف المتخذة فيها يجعل من الأمر رهيبا شيئا ما، وهو ما يجعل هذا القرار، قرارا إداريا فاقدا بشكل كبير لطابعه التنموي¹¹.

الفرع الثاني: الآثار الإيجابية لتدخل سلطة المراقبة

اعتاد الفقه والباحثين الأكاديميين المهتمين بالشأن العام المحلي، في جل دراساتهم العلمية، إلى النظر للعلاقة القائمة بين الدولة والوحدات الترابية المكونة لها، من زاوية السلب، معتبرين أن المراقبة الممارسة من قبل أجهزة الدولة سواء المركزية أو اللامركزية (كون هذه الأخيرة أصبح تدخلها الرقابي قائم على أساس قانوني أكثر منه في

لها اختصاصات وصلاحيات أصيلة تمارسها بكيفية يمكن القول باستقلاليتها المتقدمة، وما التدخل الممارس من قبل أجهزة المراقبة في غالبية الأحيان، إلا آلية للتضييق على أعمال هذه الأجهزة وإعاقة مردودية قراراتها. حيث أنه بالرجوع الى طرح الأستاذ "دولبيادير" فيما يخص مفهوم اللامركزية الترابية هو أن الأجهزة المنتخبة داخل إقليمها هي الدارية بعمق وجوهر المطامح الترابية والمبتغات لساكنتها المحلية¹⁰، هذا لازم لضرورة إناطة كل ما يتعلق بالشأن الترابي وتدييره، إلى أجهزة منتخبة داخل المجالس على اعتبارها أقرب جهاز أو جهة رسمية للمواطنين داخل نطاقها الترابي.

أما بخصوص ضرورة استمرار ممارسة المراقبة الإدارية على أعمال المجلس من قبل الجهاز اللامركزي الأول داخل الدول أو ممثل الحكومة (الوالي أو العامل) حسب الفصل 145 من دستور 2011، والمحيط بالعمل الجماعي إحاطة زمنية قبلية ليس بقدر ما هو غالبا ما سيجعل هذه المجالس لا تبالي في اهتماماتها بالشأن العام إلا بما هو وطني كما وُضِّح سلفا، على اعتبار أن ممثل الحكومة حامل فقط إلى نظرة تنموية وطنية هذا من جانب، ومن جانب آخر يصعب المراهنة على

¹¹ كريم بوحمد : تأثير تدخل سلطات المراقبة الإدارية في صناعة القرار الترابي، م.س، ص 88.

¹⁰ الخطابى المصطفى، القانون الإداري و العلوم الادارية، م.س، ص 13.

الفقرة الأولى: المحافظة على التوازنات

الاجتماعية بين الوحدات الترابية

أضحت مسألة المحافظة على التوازنات الاجتماعية للوحدات الترابية داخل الدولة - خاصة الجهوية - وتقليص حجم التفاوتات المتعددة المجالات بينها أكثر ضرورة، في وقت الحالي وأهم أهداف تفعيل مقتضيات الجهوية المتقدمة بالمغرب.

وهذا كان من وراء ما أنتجه الواقع التديري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لمختلف الجهات داخل البلاد من تفاوتات واختلالات متباينة، الأمر الذي جعل من نفسه ملزم للأجهزة المعنية خاصة المركزية بإعادة النظر في الوضع والعمل على التدخل من أجل محاولة تقليص من أخطار ومخلفات الوضع . كل هذا أخذ بعين الاعتبار من طرف أجهزة الدولة، الشيء الذي حدى بالمشرع الدستوري التنصيص بمقتضى الفصل 142 منه في فقرته الثانية على صندوق التضامن بين الجهات الهادف إلى محاولة تحقيق المطمح المذكور.

كما تضمن القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات حيث تناوله المشرع ضمن المواد 234 235 236 بتمحورها حول التطرق إلى أهداف وغايات إنشاء هذا الصندوق وإدارته التي منحت للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ينص المادة

إطار التفويض) غالبا ما تعيق القرار الترابي وتوجهاته التنموية.

لكن يصعب القول بهذا كليا، حيث أن تدخل سلطات المراقبة الادارية قد يحمل أمورا أكثر ايجابية ومنطقية، ليس فقط فيما يتعلق بالمراقبة المتمحورة حول شرعية القرارات المتخذة من قبل المجالس المنتخبة، بل يتعداه الأمر للنظر في مدى ملائمة القرار والظروف المتخذ فيها والآثار الممكن أن تنتج عنه.

لهذا يبقى تدخل سلطات المراقبة المركزية والترابية مأمول فيه لتجويد القرار الترابي، حيث أن هذا التدخل يهدف بالأساس إلى تماشي القرار والتوجهات الوطنية الهادفة إلى محاولة الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية داخل الجماعات الترابية خاصة في مستواها الجهوي والعمل على إقبار جل تمظهرات التفاوت بينها (الفقرة الأولى)، إضافة إلى أن أهم دافع كامن وراء استمرار التدخل، متجلي في الواقع السياسي المحلي وما يفرزه من مستوى تكويني وتعلمي مخيف للناخب المحلي، الشيء الذي يجعل المصالح المحلية للسكان المعنية محل تهديد(الفقرة الثانية).

للمجالس الجهوية مما يوحي إلى شكلية هذه الاستشارة¹³.

الفقرة الثانية: تجاوز الضعف المؤهلاتي للمنتخب المحلي

شكلت النخب المحلية، بالمغرب خاصة خلال الفترات التشريعية الموالية لدستور 2011، محل نقاش كبير بين كل المهتمين بالشأن العام الترابي فيما يتعلق بواقعها وحالتها وأهليتها وما أنتجته التجربة خلال كل أزمنة حياة اللامركزية الترابية بالمغرب كتجربة حديثة سنة 1956.

نظرا لما أنيط بالمجالس الترابية بمستوياتها الثلاث، من اختصاصات وصلاحيات مهمة تعتبر شبه مؤهلة لتحقيق التنمية داخل مجالها الجغرافي، هذا يستلزم - أكثر من أي شيء آخر- ضرورة تواجد أجهزة سياسية داخل المجالس المنتخبة كفؤة لتفعيل جل المقتضيات التشريعية.

و واقع الحال بالمغرب يجعل محتوى المستوى التنظيمي والتشريعي لا يمكن تحقيقه إلا نسبيا، حيث أن الحال التكويني و الأهلية العلمية و الأخلاقية للمنتخب المحلي تبقى ضعيفة بشكل مهول باستثناء المستوى الجهوي حيث عمدت الأحزاب السياسية

235 على "يعتبر وزير الداخلية أمرا بقبض و صرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات " وأعقبها المادة 236 التي تناولت أن نفس لنفس الجهاز لسلطة تحديد معايير قيام وتوزيع مداخل هذا الصندوق كما أن النسب المئوية المتعلقة بمعايير التوزيع ، فالاختصاص بهذا الشأن أيضا مناط بالجهاز نفسه¹².

وقد يستشف مما سبق أن سلطة إدارة هذا الصندوق الذي يعتبر مؤسسة تمويلية للمشاريع الجهوية، كاختصاص الإدارة المركزية المراقبة لأعمال الوحدات الترابية بمختلف مستوياتها، لا يمكن القول باحتكار هذا الجهاز لصلاحيات إدارة هذا الصندوق كون أن جل القرارات المراد اتخاذها من قبل الوزير الداخلية المتعلقة به، تستلزم ضرورة استشارة رؤساء المجالس الجهوية، إلا أنه ما يمكن أن يثار من إشكال بهذا الخصوص هو أن المشرع تناول نفس العبارة سواء في آخر الفصل 236 من القانون التنظيمي للجهات والمادة الثانية من المرسوم المشار إليه بعد استشارة رؤساء المجالس حيث لم يتطرق إلى مأل ما يمكن أن ينتج من خلافات استشارية و آرائيه بين وزير الداخلية والأجهزة التنفيذية

¹³ كريم بوحمد : تأثير تدخل سلطات المراقبة الإدارية في صناعة القرار الترابي، م.س ، ص 91.

¹² المادتان 1 و 2 من المرسوم رقم 2.17.667 الصادر في 20 نونبر 2017 بتحديد معايير توزيع مداخل صندوق التضامن بين الجهات.

وفي ظل كل هذا، اتضح للمشرع المغربي أنه لا بديل لاستمرار آلية المراقبة الإدارية في حياة القرار الترابي، من أجل خلق محاولات لتقليص من نسبة الإختلالات التدييرية والتسييرية داخل المجالس، على اعتبار أنه يصعب الأمل في الأحزاب السياسية لتقديمها نخب للميدان بحمولة المفهوم، حيث أن التجربة أنجبت أمورا لا محمودة كون الأحزاب اعتادت على تقديم نخب مادية واقتصادية واجتماعية في وضع لا مراعى للأهلية العلمية والتقنية وكذا الأخلاقية.

أمام الوضع هذا، أبقى المشرع على مسألة تواجد و تموضع أجهزة المراقبة الإدارية في جملة من الزوايا خلال مسيرة بلورة القرار الترابي، حتى تتمكن من تفعيل ألياتها الموضوعية رهن إشارة الأجهزة المنتخبة التي يحق لها الاستنجد بها كلما ارتأت ضرورة للتدخل في الأمر عن طريق طلب المساعدة¹⁵ هذا من جانب، من آخر في ظل ما يمكن تصوره من أعمال وتصرفات لا مقبولة أو خارج الإطار التشريعي لاختصاصات وصلاحيات الجهازين التداولي والتنفيدي للمجالس الترابية، أحق للجهاز المراقب التدخل سواء عن طريق التعرض كإمكانية لإبطال مفعول القرار المتخذ وإحالة الأمر إلى

بالمغرب وتماشيا مع ردود أفعال المهتمين بالمجال خلال الآونة الأخيرة، إلى وضع أطر سياسية كفؤة لتمثيلها داخل المجالس الجهوية.

لكن الأمر الآخر الأكثر صعوبة هو الوضع هذا داخل المجالس الترابية على المستوى القاعدي خاصة الوسط القروي، حيث تخضع إرادة الناخب والمنتخب إلى منطق العادات والتقليدي المبني على كل الأعراف السائدة في فضاءها الإجتماعي، باعتبار أن التجارب أبانت على نتائج لا يمكن الرغب فيها من زاوية العين التنموية¹⁴.

كما أن المشرع المغربي من خلال سنه للقوانين التنظيمية المتعلقة بالمجالس الترابية احتسب عليه بشكل آثار انتباه وغضب جل المهتمين بالشأن المحلي من خلال عدم تنظيمه لمسألة الأهلية التعليمية للمنتخب المحلي التي تعتبر من النقاط التراجعية بالنسبة لما كان عليه الوضع في القوانين المنسوخة، وإن كان يرى في تنظيمه الأمر هذا مساس بمفهوم الديمقراطية نسبيا، إلا أنه يمكن الأخذ به نظرا لما تستلزمه الضرورة التنموية للصالح العام المحلي.

¹⁴ يصعب أن تنتج إرادة الناخب داخل الفضاء القروي نخب كفؤة نظرا لما تنبني عليه العلاقة بين الناخب و المنتخب من قرابات وعلاقات خاصة.

¹⁵ المادة 33 من ق.ت 113.14، المادة 34 من ق.ت 112.14، و المادة 36 من ق.ت 111.14.

المطلب الثاني : آفاق ملاءمة تدخل سلطات المراقبة الإدارية في تفعيل القرار العمومي الترابي

بعد محاولة إبراز وإظهار جل تجليات تدخل أجهزة المراقبة الإدارية على أنشطة وأعمال المجالس الترابية ومدى تأثيرها في صناعة وتوجيه القرار الترابي أمكننا في الجزء الأخير من هذا البحث التطرق إلى بعض إمكانات تقويم أو تصويب التدخل.

ومسألة ملاءمة التدخل لا يمكن القول بحسميتها كلياً، حيث أن ما يمكن أن التطرق إليه في النقطة اللاحقة، ما هو إلا آليات مؤقتة أو ممكنة مقدمة لتجاوز المشكلة ولو نسبياً في انتظار التأكيد التطبيقي لها أو نفيها. إذا تم التركيز بشكل كبير جداً على دراسة النظام التشريعي من خلال إلقاء نظرة تحليلية لجل القوانين المنضمة للشأن العام الترابي والمتعلقة بعمل واختصاصات المجالس الجماعية بكل المستويات، سنحاول تقديم بعض المقترحات بهذه الصدد بعد الوقوف، عند عدة نقائص وثغرات تشريعية (الفرع الأول) كما سنتناول في (الفرع الثاني) وضع وحال العنصر البشري ودور تأهيله في تفعيل مقتضيات مفهوم التنمية الترابية بإبراز بعض الآليات والسبل.

الجهاز القضائي المتمثل في المحاكم الادارية للبت والحسم في شرعيته، أو عن طريق الامتناع عن التأشيرة في حالة ما تبين عدم شرعية قرار أو جزئيات داخل القرار فيما يتعلق بالأعمال الجماعية ذات الأهمية الكبرى¹⁶.

أمام كل هذه الإمكانيات المتاحة بيد أجهزة المراقبة الادارية وما تقدم بخصوص أحوال ووضع النخب المحلية الساهرة على تدبير الشأن العام المحلي، أمكن المراهنة على تدخلات سلطات المراقبة من خلال آليات التوجيه الممكنة وكذا تدخلاتها الفاصلة في إنارة مضمون القرار الترابي والتجاوز الأكثر من نسبي للنقائص والضعف المؤهلاتي لدى المنتخب المحلي.

هذا يتطلب تجاوز النظرة العدوانية بين المنتخب والمعين وقيام العلاقة بينهما على أساس ودي حامل لطموح تنموية ودحض كل ما قد يتولد من نظرات خصميه في صناعة القرار خاصة، وأن حضور الجهاز المراقب أصبح يضطلع على القرار في جملة من مراحل¹⁷.

¹⁶ المادة 118 من ق.ت 113.14، المادة 109 من ق.ت 112.14، و المادة 115 من ق.ت 111.14.
¹⁷ لشكر عادل : اللاتمرکز الإداري و دوره في تفعيل الجهوية المتقدمة، دراسة في ضوء القانون التنظيمي للجهات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الإجتماعية والاقتصادية - مراكش، الموسم الجامعي 2016/2015، ص 38.

الفرع الأول: على المستوى التشريعي

إن الحيز التشريعي يعتبر قبل أي شيء، أنسب فضاء لتضمين مفهوم وأسس ومرتكزات اللامركزية كرهان وخيار أيسر لتحقيق التنمية الترابية، مما فرض على المشرع المغربي إعطاء الأمر اهتماما شبه بالغاء، بعدما أصبح ملحا من قبل جل المهتمين بالشأن الترابي من باحثين وممارسين.

كل ما تراكم بهذا الخصوص أنتج مقتضيات تشريعية مهمة في مجال دستوريا، إلا أن الأمر يمكن أن نصطلح عليه بأزمة المواصلة التشريعية حيث أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تكاد لا تتماشى والمقتضى الدستوري إضافة إلى التشريع الجبائي المحلي وعجزه على مواكبة التطورات التشريعية في هذا المجال (الفقرة الأولى)، كما أن المغرب وما يعرفه تنظيمه الترابي، خاصة على مستوى الأول (الجهوي) للجماعات الترابية، من تفاوتات نمووية ملحوظة وأخرى لاعتبارات ذات طابع خاص، توضح إمكانية ضرورة سن تشريعات لجهات استثنائية تتوافق وواقعها الإقتصادي والسياسي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تماشي القوانين التنظيمية وروح المقتضى الدستوري

بعدما تمظهر بشكل أوسع و للكل، أن أنسب نقطة للتنمية بشتى مجالاتها، هي المجال

الترابي، استجاب المشرع الدستوري بشكل مهم لمطالب ورؤى المهتمين بالمجال، هذا ما ترجم ضمن أول فصول دستور 2011 حيث نص في فقرته الأخيرة على: التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. ونص في الفقرة الثانية من فصل 135 على: الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقوانين العام، تسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية، فيما تناول الفصل 136 تنصيبه على مبادئ التدبير الحر كخيار آلية ومكسب تشريعي للوحدات الترابية في تدبير شؤونها والنهوض بها. ولو بقراءة سطحية لمضامين ما تقدم، إن أهم ما يلاحظ هو النهضة التشريعية بعمل الهيئات الترابية المنتخبة، دون الخوض في باقي تفاصيل الباب التاسع من دستور 2011.

إذا كان المشرع الدستوري قد ترجم بنسبة كبيرة مطالب ومقترحات الفقه الإداري والمهتمين بالشأن العام الترابي، فالقوانين التنظيمية في جل أعماق مضامينها احتوت ونهجت سبيلا، غير الذي تضمنه النص الدستوري.

حيث إنه في الوقت الذي كان منتظرا من القوانين التنظيمية الإتيان بجديد على مستوى الموضوعي، فلم يكن ذلك إلا من

هذا ما تواجهه على المستوى التشريعي خاصة الجماعي المحلي، حيث أن المستجدات والتطورات التشريعية أتت دستوريا وتأكدت نسبيا ضمن القوانين التنظيمية، لكن التشريع الجبائي لا يمكن أو يصعب كثيرا القول بملاءمته لمضامين القوانين التنظيمية²⁰، فيما يخص المحتوى، فالقانون 47.06 لم يعد وبشاسع النسب، قابل لمسايرة التحولات و التطورات التشريعية المتعلقة بالتنظيم الترابي للدولة²¹، حيث أن تأثر القرار الجبائي وإرادة التوجيه المركزي يجعل من التفاوتات بين الوحدات الترابية خاصة على المستوى الجهوي في تباعد ملحوظ.

من أهم ما يسجل بهذا الخصوص، أن التشريع الجبائي المحلي تعثره جملة من الصعوبات والنقائص، إذا تعلق الأمر بمضامين القانون 47.06 كونه يعكس ضعف على مستوى الأوعية المعتمدة مما يزيد ميزانيات العديد من الجماعات خاصة على المستوى القاعدي هشاشة وإضافة فيما يتعلق بالجانب التدبيري، فالأجهزة الموكولة

جانبا الشكليات¹⁸ بتناول مفاهيم واصطلاحات غير التي كانت مضمنة في التشريعات المنضمة لعمل الجماعات الترابية المنسوخة، ومستجدات لا مأمول فيها، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمراقبة الإدارية التي كانت جوهر النقاشات والمطالب بتخفيفها، حيث ان الدستور أناطها صراحة بممثل الحكومة¹⁹ على جميع المستويات الترابية، على عكس ما كان عليه الوضع في التشريعات السابقة التي كانت تشكل اختصاصات فقط في إطار التفويض الذي أصبح اليوم اختصاصا أصيلا، كما نجد ضمن مقتضيات القوانين التنظيمية وبشكل مهول حضورا مباشر للإدارة المركزية المتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

إضافة إلى كل ما سلف، فيشمل أيضا أن من أهم ما تضمنته القوانين التنظيمية من اختصاصات وصلاحيات جد واسعة مخولة للجماعات الترابية بتقسيماتها الثلاث الشيء الذي يفرض تماما توفر هذه الأجهزة المنتخبة على موارد ذاتية مهمة. كما دسترة لتفعيل أكبر قدر ممكن من اختصاصاتها ولتحقيق مطالب ومطامح ساكنتها.

²⁰ القرني عصام : النظام الجبائي المحلي أمام تحديات تطور التنظيم اللامركزي بالمغرب، سلسلة أشغال الندوات حول التمويل الترابي، التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ع 1، 2017، ص 108.
²¹ الدريالي المحجوب : التمويل الجبائي للجماعات الترابية، قراءة تحليلية على ضوء المستجدات القانونية، سلسلة أشغال الندوات حول التمويل الترابي، التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ع 1، 2017، ص 76.

¹⁸ شبيهه الجاللي : دراسة نقدية في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مقال منشور في بوابة droitMaroc ماي 2015.
¹⁹ الفقرة الثالثة من الفصل 145 من دستور 2011.

جملة من التفاوتات والاختلافات بين جل جهات المغرب، وان كان المشرع من خلال تنصيبه على مؤسسة صندوق التضامن بين الجهات كآلية ومطمع لأجل محاولة لمس التقليل، إلا ان هذا يمكن تصوره نسبيا في مستقبل الجهات، لكن كيف يمكن القيام بهذا من خلال الوضع الاتي الناتج عن تطورات وتحولات تاريخية مهمة ميزت الوضع السياسي وللاقتصادي والديموغرافي لبعض الجهات.

لذا يرى انه اصبح اكثر من اي وقت مضى، ضرورة اعادة النظر في وضعيات بعض او اهم جهات الدولة خاصة في الشق التشريعي، الامر هذا الذي تبنته جل الدول الرائدة في مجال الجهوية في العالم. ما يخولنا الاستئناس على سبيل المثال بالتجربتين الألمانية والإيطالية كأهم التجارب الدولية مما جعلها تنعت بدولة الجهوية بامتياز.²³

²³ وما يميز النظام الجهوي الإيطالي عن باقي التجارب الرائدة، كونه لم يتمتع الجهات المتقدمة عن الجهات الأخرى بنظام قانوني خاص وهي خمسة، و إنما حتى الجهات الضعيفة هي الأخرى خص لها تشريع يتمشى ووضعها التنموي؛ ونجد في النظام جهة واحدة وهي جهة (أوست) من خلال مقعد واحد في تمثيليتها بمجلس الشيوخ الإيطالي، كما أن جهة (صقلية) هي الأخرى تتمتع بتشريع خاص فيما يتعلق بالشق الإجرائي للمراقبة الإدارية.

للتفصيل أكثر راجع بحيري محمد و عدنان رشيد، تجربة الجهوية الموسعة بإيطاليا، الجهوية الموسعة بالمغرب (أي نموذج على ضوء التجارب المقارنة؟) سلسلة اللامركزية و الإدارية المحلية، مكتبة الرشاد، سطات، ط1، 2010، ص 111-123.

لها الأمر هذا خاصة ما يتعلق بالرسم المدبرة ذاتيا من داخل الجماعات الترابية يسجل أن من أهم العوائق الواردة ازدواجية الخضوع الرئاسي لوكيل المداخل إلى المحاسب العمومي من جهة ومن أخرى إلى رئيس المجلس الجماعي، على اعتبار أن هذا الأخير يعبر الجانب السياسي أبلغ اهتمام ممكن من أي جانب آخر.

ومن خلال ما تضمنه التشريع وما أفرزه الواقع الممارس، فجل الفقه حاول معالجة الأمر من زوايا مختلفة بإقدامهم على جملة من التوصيات والمقترحات بغية النهوض بالتشريع الجبائي المحلي وتحقيق ولو نسبيا. للاستقلال المالي كسبيل للاستقلال الإداري.

وكل المقترحات التي قد يراهن عليها كخير آلية لتجويد مالية الوحدات الترابية تناولت التشريع الجبائي المحلي في شقيه الموضوعي والإجرائي.²²

الفقرة الثانية: إمكانية تبني نظام

التشريعات الاستثنائية جهويا

ان الناظر للوضع الاجتماعي بمختلف تقسيماته المجالاتية للجماعات الترابية خاصة المستوى الجهوي وبغض النظر عن الاطار والمحتوى التشريعي، فيلامس بالواضح

²² العطرور عبد اللطيف : متطلبات النظام الجبائي المحلي الجيد - سلسلة أشغال الندوات حول التمويل الترابي، التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ع 1، 2017، ص 20 إلى 29.

أما حالة المغرب وما يمكن من إمكانية لنهج نفس السبيل لأنجع التجارب الدولية في مجال الجهوية باعتبارها فضاء لتحقيق التنمية من خلال مضامين التوجهات الحديثة، فيمكن القول بتصوير هذا على مستوى بعض الجهات ويتعلق الأمر هنا بوحدة جهوية يمكن منحها تشريع خاص بناء على واقعها ومكانتها الاقتصادية و الجغرافية و أخرى يتعلق الأمر بالعامل و الدافع السياسي.

فبالنسبة للخصوصيات الأولى فيرى بهذه الامكانية على مستوى جهة الدار البيضاء - السطات، وجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، حيث أن الأولى تتوفر على موارد مختلفة التنوع المجالاتي بشكل كبير، بالإضافة الى أنها تعرف نموا ديموغرافيا واسعا كونها محتكرة الصدارة على مستوى عدد الساكنة الفائق لثمانية مليون نسمة بناء على اخر إحصاء، كما أنها تعتبر القلب النابض للاقتصاد المغربي من خلال توفيرها لثلاثي ثروة المغرب و من أوضح الوضوح أن هذه الجهة تعتبر الأنشطة في جل المجالات و بشكل متباعد عن باقي الجهات²⁷.

فيما أن الجهة الثانية - جهة طنجة تطوان الحسيمة - حالها ووضعها الاقتصادي ليس

²⁷ كريم بوحمد : تأثير تدخل سلطات المراقبة الإدارية في صناعة القرار الترابي، م.س ، ص 99.

ان مسألة تبني أو سن تشريع خاص ببعض الجهات ذات خصوصيات استثنائية لدوافع زاوجت بين الزمني و المجالي، ميزت اهم التجارب العالمية فبالإضافة الى التجربة الايطالية نجد الوضع نفسه داخل النظام الجهوي الاسباني²⁴ حيث منح المشروع الدستوري الاسباني بعض الجهات الاسبانية بأنظمة قانونية خاصة بها لتدير شؤونها الداخلية²⁵ كتحويل بعض الجهات لصلاحيات وهامش أوسع لممارسة اختصاصاتها وهي اقليمي نقارا و الباسك²⁶.

أما التجربة الفرنسية التي لطالما كانت ولا زالت مصدرا و مؤنسا للمشرع المغربي من خلال سن للقوانين المتعلقة بالتنظيم الإداري للوحدات الترابية المنتخبة، فهي الأخرى لم تسلم من اقتحام نظام الخصوصية الخاصة أو الاستثنائية ضمن نظامها من خلال منح بعض الجهات أنظمة تماشي و خصوصياتها الاجتماعية و الجغرافية و مستواها التنموي ويتعلق الأمر بالخصوص بجهة كورسيكا.

²⁴ يصطلح على الجهات في النظام الجهوي الإسباني بالجماعات المستقلة.

²⁵ كانت مسألة سن تشريعات خاصة ببعض الجهات في النظام الإسباني آلية لإحتواء النزوعات الانفصالية التي ميزت بعض المناطق الإسبانية و المستمرة إلى يومنا هذا في قضية استقلال كاتالونيا.

²⁶ بالقزبور المصطفي : تجربة الجهوية الموسعة بإسبانيا (المجموعات المستقلة) الجهوية الموسعة بالمغرب (أي نموذج على ضوء التجارب المقارنة؟) سلسلة اللامركزية و الإدارية المحلية، مكتبة الرشاد، سطات، ط1، 2010، ص 109-99.

نفسه نهجه المشرع الإسباني من خلال تجربة إسبانيا في مجال الجهوية²⁸.

الفرع الثاني: على المستوى البشري

مهما بلغت وتوسعت صلاحيات واختصاصات الوحدات الترابية في إطار تنزيل مفهوم الديمقراطية المحلية، والمراهنة على هذه الوحدات كأنجع حيز مجالي لخلقها وتطوير التنمية في جل المجالات، فالأمر لم يكن بالهين والسهل كونه بقي أكثر من أي شيء آخر رهين بتواجد موارد وأجهزة بشرية قادرة على استيعاب مضامين ما أنيط بها وتنزيله على أرض الواقع.

ويعتبر هذا من أهم المعوقات التي واجهتها الوحدات طيلة عقود وفترات التشريع الحديث في مجال اللامركزية الترابية المغربية، كون المشكل الكامن والمتعلق بأهلية النخب بالمغرب، جعل لنفسه قسطا وافرا من الانتقادات ومحل إشارة الأصعب بالسلب إليه من قبل الكثير من المهتمين والباحثين في الشأن العام الترابي بالمغرب.

ونظرا لأهمية النقطة هذه، فسيتم العمل في محاولة لدراسة هذه النخب ولوسطحيا وإبراز بعض أو أهم آليات الإصلاح والتأهيل من خلال مناقشة هذا على مستوى الأجهزة البشرية المنتخبة داخل الوحدات الترابية

مثل الجهة سابقتها، وانما من خلال ما أصبحت تتمتع به هذه الجهة من تركيز وانشاء لأهم البنى التحتية وازدهار القطاع الاقتصادي خاصة الشق الصناعي بها، يجعلها محل تواجد لأهم الموانئ المغربية بها، كما انها تحتوي على ثلاثة مطارات بمدنها الثلاث، كل هذا يجعل منها قوة اقتصادية داخلية قادمة لا محالة، والجهة الوحيدة التي يمكنها منافسة جهة الدار البيضاء سطات و التمكن من تخفيف العبء الديمغرافي عليها.

إن ما تقدم بخصوص الجهات المتأثرة بالعامل الاقتصادي كسبيل للضغط على المشرع المغربي من أجل إعادة النظر في التشريع الترابي بصفة عامة وبتشريع خاص بها.

أما بالنسبة للعامل الثاني و السياسي، فالأمر هنا ظاهر بشكل واضح، كونه يتعلق بجهات الصحراء الثلاث لمحاولة خيرة لإقبار ولو نسبيا جذور الأطماع الانفصالية، وترى أن الدولة المغربية في سبيل تحقيق الأمر هذا في انتظار ما يطبخ داخل الجهاز الأممي في ملف قضية الصحراء، حيث أصبحت مسألة التشريع الخاص بهذه الجهات من خلال تمتميعها بتوسيع اكبر على مستوى الاختصاصات و المؤسسات وكذا امكانية توحيدها، حيث أن هذا وكما سبق، الأمر

²⁸ كريم بوحمد : تأثير تدخل سلطات المراقبة الإدارية في صناعة القرار الترابي، م.س ، ص 100.

رسمية وغير ذلك من أجل الحد التقليص من الوضع هذا.

تعتبر الدولة كجهاز مركزي عامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأكثر علاقة بالوحدات الترابية خاصة، أول من يجب أن يعبر هذا اهتماما، و إن بادرت في العديد من الحالات التدخل في مجال التكوين في نقط مختلفة، فالأمر لم يأتي بنتائج مرغوب ومأمول فيها، كون هذا يستلزم تدخل الجهاز التشريعي حتى يعيد النظر في نقط تتعلق بحق المنتخب الترابي في ولوج فضاء التكوين المستمر²⁹.

إلا أن العبارات التي تناولها النص التشريعي³⁰، نجد من المسألة دائما حق، إلا أنه أمام ما منح للجهاز المنتخب من مسؤوليات تنمية مهمة، يلزم هذا أن يكون واجبا لاحقا.

أما الجهات غير الرسمية والتي أمل فيها المشرع الدستوري كفضاء خبير لإنتاج وخلق النخب الأهلة محليا ووطنيا حسب مقتضى

²⁹ بورشة حرية : تكوين منتخبي الجماعات الترابية، دراسة حالة المنتخب بجهة مراكش - اسفي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - مراكش 2015/2016، ص 34-37.

³⁰ المادة 56 من ق.ت 111.14 و المادة 54 من ق.ت 112.14 و المادة 53 من ق.ت 113.14 ؛ حيث يستعمل المشرع اصطلاح "يحق" التي لا تفيد الإلزام مما يجعل الإقبال على التكوين المستمر وما يحتويه الهاجس النفسي للمنتخب صعب التحقيق والإنتاج.

بمستوياتها الثلاث (الفقرة الأولى) دون إغفال باقي الموارد البشرية المعينة بالجماعات الترابية والدور الذي تقوم به في فعالية القرار الترابي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأجهزة المنتخبة

إن المتفحص شكليا للمنظومة التشريعية المتعلق بالوحدات الترابية، دستوريا وقانونيا، فيستشف المكانة المحورية التي أصبح يتمتع المنتخب الترابي، حيث جعل في عصب عملية صناعة القرار داخل محيطه و متمركزا في قلب التنمية الترابية، عموما فواقع النخب المحلية بالمغرب مبدئيا، يوصف بالسلب كما أظهرت جل التجارب الانتخابية التي عاشها المغرب خلال عهد التشريع الحديث، إلى أن تجاوزت التجربة الأخيرة هذا خاصة على المستوى الجهوي الذي أصبح تماما لا يقبل استمرار ما فات، نظرا للتطورات التشريعية في مجال اللامركزية الترابية، مما توجب مواكبة نهضة تقنية وتكوينية بالأجهزة

المنتخبة، باعتبارها المعني الأول والأخير بمحتويات ومطامح النص التشريعي في المجال، وأمام مواجهة جملة من المعوقات التي كانت وقد تستمر في إعاقة العمل الترابي والمتعلقة بالمنتخب وما تتميز به وضعيته وأهليته العملية أو التقنية من نقص رهيب، أصبح من الضروري تكاثف الجهود في محاولة العمل المشترك لكل الجهات المعنية

العام الترابي من مكاتب للدراسات ورجال التعليم العالي وخبراء في المجال، لأجل التكوين وتطوير المعارف وإن كان الأمر هذا قد يحملها شيئاً ما ثقلاً نسبياً على ميزانياتها التسييرية.

الفقرة الثانية: الأجهزة المعنية

يشكل العنصر البشري داخل الإدارة مهما اختلفت طبيعة مجالها، الثروة لا غنى عنها والموارد الجوهرية لقيامها، حيث أن المصدر الوحيد لصناعة الثروة والمال هو الإنسان

وليس العكس، وفي عمق الاصلاحات التشريعية الآنية الهادفة إلى دعم وتطوير اللامركزية الترابية بالمغرب، ورغم ما يمكن القول به من مكتسبات تشريعية في المجال، وما يمكن أن تحظى به الوحدات الترابية من موارد مادية وسلطات تديره أوسع، فهذا يستلزم وبشكل كبير، تواجد أطر كفؤة داخل الإدارة الجماعية بالمغرب على مستوياتها الثلاث³¹.

ونجاح تجربة اللامركزية بمفهومها الحديث بالمغرب خاصة في مستواها الجهوي، سيظل رهين بتوفر هذه الوحدات على أطر تقنية وفنية لها ما يكفي من المؤهلات النظرية والتطبيقية حتى تضع مصاحبتها المنتخبة

الفقرة الأولى من الفصل السابع من الدستور، غالباً ما تنهج سبيلاً مغايراً من خلال تغييب دورها الدستوري بشكل شبه كلي، إضافة إلى اعتمادها على النخب المادية كآلية أنجع لفرض نفسها داخل الانتخابات الأمر هذا الذي قد تسلم منه بعض الأحزاب التي لا زالت لم تستوعب عمق عقليات المجتمع المغربي. لذا يجب أن تتمتع الأحزاب السياسية بإرادة قبل كل شيء حتى تتمكن من إفراز تمظهرات المراد.

وفي الاستمرار للتطرق إلى دور الأجهزة غير الرسمية في هذا، فلا يمكن نفي دور مكونات المجتمع المدني خاصة الجمعيات وما تحويه هذه الهيئات من إيجابية على مستوى عمق مفهومها المتمحور في جوهر العمل التطوعي، حيث يمكن القول أن هذه الأجهزة وما تقوم به من تكوين وتأطير الأفراد اجتماعياً، فيمكنها خلق سبيل للوصول إلى نخب مؤهلة لحمل الأمانة التنموية من خلال صناعتها لناخب واعي بجوهريات المسألة لأن ميلاد منتخب مؤهل رهين بتواجد ناخب أهل.

وعودة إلى الأجهزة الرسمية، ويتعلق الأمر بالوحدات الترابية، التي أضحت لزاماً عليها إعادة النظر في واقعها التأهيلي والعملي لتدبير شؤونها وتحسين مردوديتها، التفتح والاستنجد بالجهات ذات الكفاءة العالية والعين التقنية المحيطة بعمق خبايا الشأن

³¹ بالقزبور المصطفى : توزيع الاختصاص بين الدولة و الجهات (أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات)، السلسلة المغربية لبحوث الإدارة و الاقتصاد والمال، ع2، ط1، 2011، الطبع طوب بريس الرباط، ص 135.

داخل الإدارة الجماعية على نتائج تنمية دون نظرة سلبية.

إلا أن مشكل التكوين المستمر لهذه الأجهزة يبقى في المغرب بشكل محتشم حيث أن الجماعات الترابية التي تقوم باستقطاب خبراء ميدانيين للقيام بتكوين موظفيها، يسجل أرقام ضئيلة، وهذا ما يلزم تدخل تشريعي هو الآخر من خلال إمكانية إلزامية تضمن هذا ضمن ميزانيتها بشكل إجباري.

ويلاحظ أحيانا أن نجاح الوحدات الترابية في المجال التدييري والاستثماري متوقف ورهين بتوفرها على أطر إدارية وتقنية كفؤة حتى تتأهل بشكل أكبر لتحمل مسؤولياتها، خاصة بعد النهضة التشريعية الحالية التي ميزت ورش اللامركزية الترابية بالمغرب.

خاتمة:

أخيرا، وكخاتمة لموضوع لا خاتمة له، ولا أمل في طي صفحاته كحد نسبي للإشكالات المتمحورة حول الشق القانوني والعملي، إن مسألة تفعيل القرار الترابي للوحدات الترابية في النظام القانوني المغربي، تشكل في حد ذاتها أزمة قائمة على جملة من المعوقات المرتبطة بكل الأجهزة المتدخلة في صناعة هذا القرار العمومي الترابي وكذا بلورته.

والمنتخب الترابي على أي مستوى من مستويات التقسيم الترابي، كفاعل رئيسي والحامل لأسس قيام فكرة هذا القرار، فهو

داخل الإدارة أمام لب وجوهر الإشكالات التي يلزمها الغوص فيها ومحاولة خلق آليات

وحلول للحد منها بغية الاستجابة لمطامح الساكنة المعنية.

كما أنه من خلال خلق وصناعة العنصر المؤهل داخل الإدارات الجماعية في مجالات مختلفة من تخصصات علمية متعددة، سيساعد الأجهزة المنتخبة في خلق نية استثمارية في الموارد المادية لدى الجماعة والخروج من فضاء التسيير والنظرة التقليدية للعمل الترابي إلى عالم الاستثمار وإنتاج الثورة.

بما أن الرأس مال البشري كونه أصبح بشكل واضح، يعتبر أهم رافعة للتنمية الترابية، فيمكن القول بأن الأجهزة المعنية داخل الإدارات الجماعية بكل مستوياتها نظرا لما تمتاز به من تكوين أكاديمي وتقني، وتراكم للتجارب داخل هذه الإدارات، الحلقة محل الرهان لتجاوز النقائص والعيوب التي تميزت بها الأجهزة المنتخبة من خلال الوقوف إلى جانبها وإفادتها في جل مراحل صناعة القرار والتقير.

كما أن هذه الأجهزة بدورها يلزم الاهتمام بها بشكل مهم على المستوى المعرفي والتكويني والاستثمار في مكتسباتها العلمية من قبل الأجهزة المنتخبة حتى تحفز العلاقة بينها

يعرف تدخل مجموعة من الفاعلين الآخرين كالدولة وباقي الشركاء الآخرين (المجتمع المدني وكذا القطاع الخاص) ، هذه العلاقة التي ستجعل الجماعات الترابية تلعب دور إيجابي ليس فقط في مسلسل التنمية بل في مسلسل ديمقراطية وتحديث هياكل الدولة، لكن تنظيم هذه العلاقة وتجاوز إشكالية تداخل الاختصاصات بين باقي المتدخلين في القرار الترابي مرتبط بشكل كبير بتفعيل المبادئ والآليات التي تضمنتها المقتضيات الدستورية والقانونية لما بعد 2011، وخاصة مبدأ التدبير الحر والتفريع والتضامن بين الجماعات الترابية والشراكة.

الأول من شهدت التجربة المغربية الحديثة على العديد من النقائص والإشكالات المرتبطة به، خاصة تلك المتعلقة بمؤهلاته العلمية، التقنية وكذا الأخلاقية. وحتى طموح المنتخب أو العضو داخل الوحدات الترابية، في تطوير مؤهلاته وتأهيل نفسه من خلال استغلال إمكانية حق التكوين المستمر، فالأمر هذا يبدو كما هو ملاحظ في تمظهر هامشي، الشيء الذي يجعل من الأدوار التنموية للوحدات الترابية المنتخبة - كشريك للدولة ولما لا الفاعل الأول في تحقيقها على مستوى مجالها الجغرافي - ضعيفة.

بالإضافة إلى الجهاز المنتخب وأهم الإشكالات المترتبة بمدى تأثيره في تفعيل القرار العمومي الترابي وفعالته، توجد أطراف متدخلة هي الأخرى في هذه العملية، نخص بالذكر هنا السلطة المركزية المتمثلة في الوالي والعامل كأهم الأطراف المتدخلة؛ حيث أن الدولة غالباً ما تنظر إلى إلزامية استمرار تدخلها في القرار الترابي وتأزيم استقلالته، لهذا ظلت متشبثة بتدخلها هذا من خلال استمرار وتكريس ذلك من قبل المشرع في المقتضيات الدستورية والقانونية لما بعد 2011.

ومنه يلاحظ من خلال دراسة هذا الموضوع ؛ على أن تدبير المجال الترابي بالمغرب بصفة عامة وصناعة القرار الترابي وتفعيله خاصة لا يعرف تدخل طرف واحد فقط بل إنه

لائحة المراجع:

1. سويم العزي : " المفاهيم السياسية المعاصرة و دول العالم الثالث، دراسة تحليلية نقدية "، المركز الثقافي العربي، 1991، ص 104.
2. محمد الغزواني: صناعة القرار العمومي الترابي ومتطلبات الفعالية، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص الحكامة وسياسة الجماعات الترابية . الموسم الجامعي 2018/2019، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية بتطوان، ص 6.
3. دستور المملكة المغربية
4. بالقشر أمال : تدير الجماعات الترابية للمشاريع التنموية، بين إكراهات الواقع و متطلبات التنمية، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية . سلا، 2014/2015، ص 123.
5. كريم بوحמיד : تأثير تدخل سلطات المراقبة الإدارية في صناعة القرار الترابي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية - مراكش، الموسم الجامعي 2017/2018، ص 85.
6. الخطابي المصطفى، القانون الإداري و العلوم الادارية، ط 4، 1999/1998، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 5657.
7. المرسوم رقم 2.17.667 الصادر في 20 نونبر 2017 بتحديد معايير توزيع مداخل صندوق التضامن بين الجهات.
8. القانون التنظيمي 113.14،
9. القانون التنظيمي 112.14
10. القانون التنظيمي 111.14
11. لشكر عادل : اللاتمرکز الإداري و دوره في تفعيل الجهوية المتقدمة، دراسة في ضوء القانون التنظيمي للجهات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية . مراكش، الموسم الجامعي 2015/2016، ص 38.
12. شبيه الجلاي : دراسة نقدية في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مقال منشور في بوابة droitMaroc ماي 2015.

13. القرني عصام : النظام الجبائي المحلي أمام تحديات تطور التنظيم اللامركزي بالمغرب، سلسلة أشغال الندوات حول التمويل الترابي، التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ع 1، 2017، ص 108.
14. الدربالي المحجوب : التمويل الجبائي للجماعات الترابية، قراءة تحليلية على ضوء المستجدات القانونية، سلسلة أشغال الندوات حول التمويل الترابي، التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ع 1، 2017، ص 76.
15. العطرورز عبد اللطيف : متطلبات النظام الجبائي المحلي الجيد . سلسلة أشغال الندوات حول التمويل الترابي، التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ع 1، 2017، ص 20 إلى 29.
16. بالقزبور المصطفي : تجربة الجهوية الموسعة بإسبانيا (المجموعات المستقلة) الجهوية الموسعة بالمغرب (أي نموذج على ضوء التجارب المقارنة؟) سلسلة اللامركزية والإدارية المحلية، مكتبة الرشاد، سطات، ط1، 2010، ص 109.99.
17. بورشة حرية : تكوين منتخبي الجماعات الترابية، دراسة حالة المنتخب بجهة مراكش . اسفي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية . مراكش 2015/2016، ص 37.34.
18. بالقزبور المصطفي : توزيع الاختصاص بين الدولة و الجهات (أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات)، السلسلة المغربية لبحوث الإدارة و الاقتصاد و المال، ع2، ط1، 2011.